

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Hamdamov Behruz

BOSHQARUV NAZARIYASI FANINING RAHBAR FAOLIYATIDAGI O'RNI VA AHAMIYATI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/IYUN

